

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA SEGUNDO A LDB 9394/96

 DOI: 10.5281/zenodo.13958833

Ana Paula Silva dos Santos Ramalho

*Pedagoga da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU.
Estudante de Pós-Graduação strictu sensu (Mestrado), pelo Centro Universitário
Vale do Cricaré – São Mateus (ES). E-mail: anapaularamalhosdj@gmail.com*

Sérgio Rodrigues de Souza

*Pedagogo. Pesquisador. Consultor Científico. E-mail:
srgrodriguesdesouza@gmail.com*

RESUMO

Este artigo aborda a temática da educação inclusiva, analisada à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, em que se busca compreender as dimensões humanas, pedagógicas e didáticas que envolvem a mesma e sua interpretação. A sua relevância científica encontra-se no fato de discutir, em nível acadêmico propostas de lei que visam amparar o trabalho social de inserção dos portadores de necessidades especiais nas escolas e classes regulares de ensino e a condução dos trabalhos após. A sua relevância social se apresenta no fato de que, com esta abordagem, as famílias podem recorrer a exigências de serviços educacionais específicos que possam atender às necessidades de seus filhos, bem como os próprios pedagogos podem buscar este suporte junto aos órgãos competentes de estudos e desenvolvimento científico. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental, analítica, em que se debruça sobre um documento oficial sobre o tema e busca interpretar sua jurisprudência à luz de princípios didáticos e pedagógicos. Entende-se que, as perspectivas político-institucionais da educação especial, pelo menos em curto prazo, dependem da sua inserção no âmbito das várias reformas que estão ocorrendo e vão ocorrer num prazo, relativamente curto, contexto no qual a LDB pode ser considerada como mais um momento importante dos embates políticos, do que, propriamente, a expressão da síntese possível dos mesmos.

Palavras-chave: LDB 9394/96. Educação especial. Portadores de necessidades especiais.

ABSTRACT

This article addresses the issue of inclusive education, analyzed in light of the Law of Guidelines and Bases of National Education 9394/96, in which it seeks to understand the human, pedagogical and didactic dimensions involved in it and its interpretation. Its scientific relevance lies in the fact that it discusses, at an academic level, bills that aim to support the social work of inserting individuals with special needs into regular schools and classes and the conduct of the work afterwards. Its social relevance lies

in the fact that, with this approach, families can resort to demands for specific educational services that can meet the needs of their children, and educators themselves can seek this support from competent bodies of studies and scientific development. This is a bibliographical, documentary and analytical research, in which it focuses on an official document on the subject and seeks to interpret its jurisprudence in light of didactic and pedagogical principles. It is understood that the political and institutional perspectives of special education, at least in the short term, depend on its inclusion within the scope of the various reforms that are taking place and will take place in a relatively short period of time, a context in which the LDB can be considered as yet another important moment in the political clashes, rather than the expression of a possible synthesis of them.

Keywords: LDB 9394/96. Special education. People with special needs.

INTRODUÇÃO

O fato de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), esta promulgada em dezembro de 1996, reservar um capítulo exclusivo para a educação especial parece relevante para uma área que, até então, se via pouco contemplada, historicamente, no escopo das políticas públicas brasileiras. O relativo destaque recebido reafirma o direito à educação, pública e gratuita, aos indivíduos portadores de algum tipo de deficiência, condutas típicas e altas habilidades. Nas respectivas diretrizes que a antecederam, destacando as LDB's 4.024 (1961) e 5.692 (1971), não se dava muita importância para essa modalidade educacional: em 1961, destacava-se o descompromisso completo do ensino público; em 1971, o texto apenas indicava um tratamento especial a ser regulamentado pelos Conselhos de Educação - processo que se estendeu ao longo daquela década.

É fato cabido que o registro legal, por si, não assegura direitos, especialmente numa realidade em que a educação especial tem reduzida expressão política no contexto da educação geral, reproduzindo talvez a pequena importância que se concede às pessoas com necessidades especiais - ao menos aquelas denominadas deficientes. Daí se entende manifestações, comuns na área, de que postulam que a legislação fundamental já está dada e se trata de se fazer cumpri-la, conforme os ordenamentos. São também comuns as preocupações com o caráter potencialmente discriminatório e segregador de leis e normas específicas para a área, mesmo quando se anunciam numa perspectiva discriminadora *positiva*.

O problema se situa em um campo obscuro chamado atuação didática empírica, porque aquilo que a lei garante e até mesmo obriga é no sentido de oferta,

um direito a ser executado, de acordo com a vontade deliberada do indivíduo; de aí por diante, a Pedagogia precisa entender que cada objeto-alvo de ação e intervenção pedagógica necessita um atendimento que corresponda a sua necessidade específica. Daí a relevância intrínseca e extrínseca de se conhecer, com extremada propriedade, a psicologia do objeto.

Há que se fazer entendido que, a referência específica em uma lei geral da educação, mesmo que não fosse à forma de capítulo, se revela de suma relevância, onde o acesso à educação dos indivíduos com deficiência é escasso e revestido do caráter da concessão e do assistencialismo. A presença da educação especial na Lei ordinária, certamente, reflete certo crescimento da área em relação à educação geral, nos sistemas de ensino, principalmente, nos últimos 30 anos; considerando que o grande salto de conscientização advém da Convenção de Salamanca, em 1994.

DISCUSSÃO

Na Constituição Federal brasileira, promulgada em outubro de 1988, que contém vários dispositivos relacionados às pessoas com deficiência destaca-se, no capítulo que versa sobre a educação, o inciso III do Artigo 208, definindo como dever do Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, de modo preferencial, na rede regular de ensino (Brasil, 1988).

Esta questão da *preferencialidade* no que se refere ao atendimento na escola regular, tem sido alvo de inúmeras querelas, em que radicais com relação à inclusão de portadores de necessidades especiais seja feita à *forçeps*, não considerando uma série de variáveis que vão desde as condições pedagógicas e didáticas de recepção e atendimento até mesmo às condições clínicas necessárias para que este tipo de trabalho possa ser realizado buscando atender ao indivíduo querelante em todas as suas exigências, tanto naturais quanto especiais, de acordo com sua condição clínica de saúde.

Assim que, a lei deixou em aberto esta questão, a fim de que uma equipe multidisciplinar pudesse discutir cada caso em especial, buscando a melhor alternativa para ambas as partes envolvidas no processo, de aí diante, de caráter pedagógico e didático, visto que o objetivo da Pedagogia é a formação integral do homem e, por extensão, a missão da escola é contribuir para que isto seja efetivado através de suas práticas pedagógicas, educativas e didáticas e, existem casos em que neste ambiente

em especial, isto não pode ser alcançado, de maneira equânime, sendo assim recomendado que este indivíduo seja encaminhado a um centro especializado, o que não configura, sob nenhuma hipótese, como um ato de segregação e sim, um mecanismo técnico de atendimento diferenciado.

As Constituições estaduais, em grande medida, apenas repetem a formulação pela Constituição Federal de 1988. Algumas acrescentam nos capítulos relativos à educação, tópicos específicos de determinadas categorias (ex.: implantação de braile em classes da rede oficial) e de níveis ou modalidades de ensino (ex.: implantação de ensino profissionalizante). Algumas ainda incluem os superdotados no alunado da educação especial; a categoria de problemas de conduta ou condutas típicas não consta de forma distinta; e tampouco aparece a referência a “necessidades educativas especiais” (Oliveira e Catani 1993, pp. 110-116).

Nas leis orgânicas dos municípios, têm aumentado a diversidade dos tratamentos dados à matéria e isso tem um significado particular nas discussões atuais. É naquele momento de reforma constitucional, no final da década de 1980, que começam a chegar ao Congresso os debates sobre a nova LDB. Na Câmara, o projeto vai aos poucos incorporando as questões da educação especial.

Em 1988, apenas o registro do que estava na Lei 5.692/71; na 2ª emenda, já em 1989, acrescenta-se o dispositivo constitucional; na 3ª emenda, também de 1989, passa a constar um capítulo específico destinado à educação especial (o mesmo acontecendo com educação indígena e de jovens e adultos). No relatório Amin e no projeto finalmente aprovado pela Câmara em 1993, é mantido o capítulo, cuja redação é alterada mais no sentido de reforçar a ideia constitucional da integração escolar. A primeira proposta de Darcy Ribeiro no Senado, em 1992, ao desconsiderar em larga medida as discussões e o projeto da Câmara, recolocava os termos da Lei 5.692/71 e não trabalhava as diretrizes para a integração (FERREIRA e NUNES 1997). É já na fase final das discussões do Senado que o projeto de Darcy Ribeiro incorpora algumas propostas pontuais advindas da Câmara, inclusive o capítulo sobre educação especial, praticamente com a mesma redação.

Saviani (1997) aponta os limites da LDB 9394/96, principalmente como omissões, pelo fato de ela não incorporar dispositivos que apontem para a necessária transformação da estrutura educacional. Para esse autor, ela é mais indicativa do que prescritiva e não contém o conjunto de reformas que se está fazendo para além dela, antes e depois de sua aprovação pelo MEC. A ausência do que se concebera no

Projeto da Câmara como um sistema nacional de educação elimina possíveis instâncias de articulação com a sociedade (Pino, 1995) e, isto, *em tese*, pode dificultar a inserção da educação especial nos debates da educação geral - até por ser uma área de presença relativamente recente no âmbito da educação escolar básica e por não se constituir em prioridade nas políticas educacionais, até aqui.

Assim, as perspectivas político-institucionais da educação especial, pelo menos em curto prazo, dependem da sua inserção no âmbito das várias reformas que estão ocorrendo e vão ocorrer num prazo, relativamente curto, contexto no qual a LDB pode ser considerada como mais um momento importante dos embates políticos, do que, propriamente, a expressão da síntese possível dos mesmos. De todo modo, o texto contém aspectos importantes para a educação especial, além da parte específica, que também constituem desdobramentos de itens da Constituição Federal de 1988, como as disposições sobre educação infantil. A flexibilidade dos critérios para admissão e promoção escolar, aspecto identificado como positivo por Demo (1997), pode ser também benéfica para a escolarização de alunos com necessidades especiais.

Nas disposições específicas sobre a educação especial, o Artigo 4º define como dever do Estado o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (inciso III) (Brasil, 1996). A referência às necessidades especiais amplia o alcance do dispositivo constitucional de 1988, que se referia apenas aos portadores de deficiência.

A categoria de necessidades especiais aparece pela primeira vez no texto da Câmara (relatório Amin e no projeto aprovado em 1993), de modo a englobar os portadores de deficiência e os superdotados - estes apareciam no projeto original e foram retirados em 1989, com a adoção da redação do Artigo 208 da Constituição. O parecer Cid Sabóia, aprovado no Senado em 1994, incluiu os alunos com problemas de conduta nos portadores de necessidades especiais. A versão final mantém a categoria ampla; mas, não mais especifica quem são os educandos com necessidades especiais ou quais são essas necessidades - apenas mantém uma referência pontual, em um inciso, à deficiência e à superdotação.

O Ministério da Educação vinha trabalhando, em seus documentos, com a indicação de que o alunado considerado especial inclui os educandos com deficiência, condutas típicas e altas habilidades. Essa postura incorpora a preocupação de que

não se tenha na educação especial um recurso paliativo para o fracasso escolar, em certa medida legitimando os equívocos do ensino regular (posição registrada na Assembleia da Reunião da Anped, em 1991), o que tenderia a ocorrer com a utilização de categorias muito abrangentes.

A referência às necessidades educativas especiais, acompanhando tendência internacional que se fortalece principalmente com a Declaração de Salamanca (1994), merece maior atenção a fim de confrontar as leituras e discutir as implicações de uma eventual revisão das próprias noções de aluno especial e de educação especial. Isto representa o desafio de conhecimento e práticas desenvolvidos nos espaços identificados com a educação especial, integrar contribuindo para a educação geral, sem criar novos espaços para acomodar mais uma vez procedimentos de segregação em nome da necessidade de um ensino especializado; e, de outra parte, sem reduzir a problemática da deficiência à dimensão do ensino.

Este significa um ponto de inflexão, bastante complexo de se discutir, sem um devido aprofundamento pedagógico, porque a inserção de crianças portadoras de necessidades especiais na escola visa atender aos preceitos de uma integralização destas com as amplas oportunidades de aprendizagem que a simples convivência com a família não são passíveis de ofertar, nas mesmas condições que o ambiente educacional. Assim que, não se trata de reduzir a problemática ao ensino e sim, à oportunização de experiências de aprendizagem. Para isto, há que de desenvolver práticas metodológicas que atendam às necessidades específicas de tais indivíduos.

Faça-se esclarecido que a escola não é um local de inclusão; é um espaço pedagógico e didático de construção do saber, através da experiência e da troca simbólica de conhecimentos. Muita coisa teve que ser adaptada, em seu escopo de trabalho para que pudesse receber estes indivíduos, considerados especiais, por causa de suas condições físicas e de saúde psicologia e mesmo de limitações no campo cognitivo e intelectual. O principal problema enfrentado foi no quesito de que tentou-se uma inclusão à fórceps, sem considerar as fragilidades do sistema educacional quanto ao atendimento adequado, integral e equânime a estes que acabavam de chegar, fazendo jus a um direito natural, que é o de poderem aprender as técnicas da mesma maneira que seus coetâneos, considerados normais.

O capítulo V, da LDD 9394/96, que trata da Educação Especial, caracteriza, em três artigos, a natureza do atendimento especializado. De modo geral, configura-se a perspectiva positiva de uma educação especial mais ligada à educação escolar e ao

ensino público. Nesse sentido, o texto preserva os avanços contidos no projeto da Câmara (Ferreira 1994; Mazzotta 1996). No Artigo 58, caracteriza-se a educação especial como modalidade de educação escolar, destinada aos educandos portadores de necessidades especiais (definição que, para Saviani, apresenta um “caráter circular, vago e genérico” (Souza e Silva, 1997, p. 218). Prevê-se, nos parágrafos 1º e 2º, a existência de apoio especializado no ensino regular e de serviços especiais separados quando não for possível a integração em virtude das condições específicas dos alunos.

A redação preserva a ideia de um *continuum* de opções mais ou menos restritivas, cuja disponibilidade se definiria tendo por base as características pessoais dos alunos. Se for fato que a presença de determinadas características individuais exige apoios ou programas especializados na educação, também se sabe que não chegou a desenvolver no Brasil, em termos gerais, modalidades combinadas ou intermediárias de atendimento que atenuassem a segregação.

Mais uma vez se põe diante de um problema didático, como se ele fosse de caráter jurídico, ou seja, a inclusão se dá pela lei e pela força bruta e, não se toca mais no assunto, cabendo penas severas a quem o descumpra. A segregação pedagógica se resolve através do desenvolvimento de métodos e metodologias de ensino e de aprendizagem que permita a todos os estudantes em sala aula que o façam de forma equânime, esclarecendo, para os fins que se mostrem necessários, que o tempo de aprendizagem de um indivíduo portador de necessidades especiais, no que se refere ao campo neurológico, cognitivo e intelectual é muito diferente daquele que é considerado normal nestes espaços do saber humano.

Assim que, cabem aos centros acadêmicos e de pesquisas científicas, o desenvolvimento de metodologias, estratégias de aprendizagem, oficinas e outros tipos de ensaios para que os resultados demonstrem de que maneira se pode reduzir o abismo didático entre um e outro estudante, minimizando a condição de segregação. Não se trata de poder, se trata de conhecer os desafios e, a partir deles, buscar soluções que se mostrem plausíveis e aplicáveis à realidade escolar. Não se pode esquecer que a escola possui um documento curricular que exige de sua parte o cumprimento mínimo; logo, não é baixando o nível da aprendizagem para incluir um grupo de estudantes especiais que se consegue promover mudanças no sistema de ensino.

Complementando o exposto acima, se a legislação se fixar de modo dominante nas características pessoais e deixar em segundo plano as condições do sistema de ensino, pode ser dificultado o surgimento de programas menos restritivos. Destaca-se no mesmo artigo a oferta da educação especial já na educação infantil, área em que o atendimento educacional ao aluno com necessidades especiais é ao mesmo tempo tão escasso quanto importante; um paradoxo que persiste por falta de estudos científicos sistemáticos em torno das necessidades específicas apresentadas pelas crianças.

Certamente, a expansão recente do atendimento em educação infantil no Brasil, já incorporando parte das crianças com necessidades especiais - pelo menos em alguns municípios, é um marco muito significativo. O capítulo sobre educação infantil, contudo, é bastante sucinto e limita-se, praticamente, a afirmar que ela se dá de zero a seis anos, em creches e pré-escolas. A presença da educação especial no espaço da educação infantil pode ser mais bem avaliada, a partir da análise do triênio 1997-1999, prazo concedido pela lei para que as creches e pré-escolas se integrassem aos respectivos sistemas de ensino.

O Artigo 59 aponta as providências ou apoios, de ordem escolar ou de assistência, que os sistemas de ensino deverão assegurar aos alunos considerados especiais. Aqui, combinam-se as ideias de flexibilidade e de articulação, seja na questão da terminalidade específica no ensino fundamental (para os considerados deficientes) e na aceleração (para os considerados superdotados), seja na educação para o trabalho (a ser propiciada mediante articulação com os órgãos oficiais afins).

Um ponto central no artigo é a previsão de professores com especialização adequada em nível médio ou superior, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração. Esse tema mereceu atenção desde as primeiras audiências públicas na Câmara, no desafio de entender o papel do professor especializado em uma proposta integradora, que teoricamente pediria um profissional mais *polivalente* (Ferreira e Nunes 1997).

Especificamente, em relação aos alunos portadores de deficiência, reconhece-se a necessidade de assegurar validade e continuidade para os estudos realizados em condições ou instituições especiais, inclusive de formação profissional. Note-se que a forma como a educação profissional é tratada pode favorecer, em tese, o desenvolvimento ocupacional de alunos egressos do ensino especial, ao desatrelar os diferentes níveis de formação profissional da escolaridade regular. Associando-se

a isso o início do supletivo de 1º grau aos 15 anos, parecem aumentar as possibilidades de articular educação e formação para o trabalho, pelo menos de parte da população dos alunos considerados especiais - aquele cuja escolarização não é reconhecida e cuja formação/atuação profissional se reduz hoje às chamadas oficinas. Ainda agora, permanece a indefinição, por aspectos específicos e por outros mais gerais da própria lei e da conjuntura. No geral, a questão dos profissionais da educação depende de regulamentações, com destaque para os institutos superiores de educação (que participarão da formação de professores para a educação infantil e fundamental). De modo mais específico, as expressões contidas no artigo parecem “vagas para delinear o perfil profissional adequado para atuação na educação especial”, na visão preliminar da CEB/CNE (Brasil, 1997, p. 32).

Seria essa formação propiciada “através de cursos de especialização”, como prevêem Souza e Silva (1997, p. 95), na forma em que já acontece em alguns estados brasileiros? A discussão das habilitações da Pedagogia, também em educação especial e inclusive por categoria de deficiência, estará agora refletindo as pressões advindas das discussões acumuladas sobre a revisão da formação do pedagogo/do docente, de um lado, e das indicações da LDB, de outro: ambas, de diferentes perspectivas, enfraquecendo a ideia da formação de um especialista em educação especial como habilitações da pedagogia. E ainda que prevaleça a figura do especialista, em um tipo de formação ou em outro, é provável que ela não se limite à ideia de um regente de classes especiais de determinada categoria de alunos especiais, dentro das instituições ou nas escolas comuns.

Quanto aos professores do ensino regular, a questão pode ser parcialmente contemplada na incumbência que a Lei reserva aos municípios de realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, embora a questão não se restrinja ao aspecto de competência técnica; ela perpassa por esta condicionante. Sabe-se que o tema das necessidades especiais, ou mesmo da diversidade, é ainda pouco presente nos cursos de formação de professores e outros profissionais, mesmo com recomendações e indicações legais para que se supere essa lacuna. De outra parte, parecem difícil capacitar os professores das classes comuns para integrar alunos que ainda não estão presentes na escola em que trabalham, situação que representa um disparate, considerando que a teoria provem da práxis, da relação de reciprocidade e simultaneidade entre a teoria e a prática, não de leituras e relatos isolados de vivências imaginárias e hipotéticas.

O Artigo 60 prevê o estabelecimento de critérios de caracterização das instituições privadas de educação especial, através dos órgãos normativos dos sistemas de ensino, para o recebimento de apoio técnico e financeiro público; ao mesmo tempo em que reafirma em seu parágrafo único a preferência pela ampliação do atendimento no ensino regular público. Uma questão está em definir o caráter educacional das instituições particulares e dos serviços que prestam. Parte do problema deverá ser esclarecida com a aplicação do que dispõem os artigos 70 e 71, que definem em caráter geral o que são despesas com ensino; dispositivos que, para Saviani (1997),

Tendem a reduzir a dispersão dos recursos reservados para a educação. Para o CNE, em seus estudos preliminares (1997), o próprio capítulo V já indica alguns dos critérios que deverão ser considerados, de modo específico, na avaliação dos tipos de instalação, da habilitação do pessoal e das formas de acompanhamento do processo educacional, com base nos mecanismos que os sistemas já possuem para acompanhar as instituições de ensino privado regular (p.32).

As instituições e organizações privadas de caráter mais assistencial e filantrópico têm detido, na história brasileira, a maior parte das instalações, dos alunos e dos recursos financeiros ligados à educação especial, além de possuir grande influência na definição das políticas educacionais públicas na área. Não são escolas, no sentido estrito, nem como tal têm sido avaliadas: são, por assim dizer, instituições totais, de atendimento múltiplo, nas quais a instrução escolar é um dos vários componentes. Para a população que combina as condições da pobreza e da deficiência, a instituição tende a assumir, de modo precário, um conjunto de demandas de assistência, saúde e, inclusive, formação.

Políticas mais efetivas de integração escolar, como responsabilidade do Estado, necessariamente reclamam maior compromisso da escola pública e revisão das formas de relação dos sistemas de ensino com as instituições especializadas, até porque estas têm dependido de modo crescente de verbas educacionais. O alinhamento das propostas brasileiras com a tendência da chamada escola inclusivas e das necessidades especiais favorece mais a linha da *educação + escola comum* do que a da *assistência social + instituição especializada*, para a ampla maioria dos alunos potenciais.

Um dos desafios para os sistemas estaduais e municipais de ensino parece estar na necessidade - muitas vezes não explicitada - de assumir uma parte

significativa dos alunos hoje dependentes das instituições e também aqueles que ainda não têm acesso a qualquer serviço educacional. Tal necessidade se coloca para esse sistema no momento em que muitos deles têm reavaliado e mesmo desativado os serviços de ensino especial, até para reduzir processos de estigmatização e segregação. Em síntese, o momento que a nova Lei e seu contexto colocam para a educação geral - e, em particular, para a educação especial - sinaliza alterações importantes nas políticas de atendimento educacional especializado. Os documentos citados de análise preliminar do CNE já apontam para a necessária articulação dos órgãos federais, estaduais e municipais para definição de normas e medidas complementares para a área.

Já se estão definindo, na perspectiva da desconcentração e da municipalização, as propostas e os conselhos para proposição e acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundo da Lei 9.424, de 24.12.1996. Embora a Lei já inclua os estabelecimentos de ensino especial públicos nos componentes do ensino fundamental, ainda são pouco claros, e possivelmente negativos, os impactos que a concentração de recursos nesse nível de ensino trará para a educação infantil e parte da educação especial. Está também na pauta, em meio ao pacote de reformas, a discussão do Plano Nacional de Educação, com diretrizes para a próxima década.

A presença ampliada da educação especial na nova Lei pode também sinalizar presença mais perceptível da área nas novas discussões, assumindo que sua contribuição específica visa mais do que à simples afirmação do *especialismo* educativo ou burocrático - até porque nem sempre estarão disponíveis profissionais ou serviços especializados, distintos daqueles disponíveis nas escolas.

Ao caráter afirmativo da expressão legal com relação às necessidades especiais e, mais pontualmente, à educação das pessoas com deficiência contrapõe-se, de modo contraditório, a afirmação do Estado mínimo e da redução de recursos para as políticas sociais. Os discursos da educação para todos e da escola inclusiva ocorrem num contexto de exclusão social ampliada, o que aumenta os desafios para assegurar os direitos dos indivíduos denominados portadores de necessidades especiais.

CONCLUSÃO

A discussão que se pretendeu, neste artigo, é acerca da dimensão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394), sancionada em 24 de dezembro de 1996, no que se refere ao tópico específico da Educação voltada a atender potenciais estudantes que apresentem necessidades educacionais especiais. Muito se tem destacado sobre o fato de existir uma lei que impera sobre este mecanismo e, o cumprimento não ter atingido o limite do desejável, que seria uma abrangência total dos casos; mas, eis que se aproxima do ponto de inflexão da situação em si; porque não se trata de, meramente, ofertar vagas e acesso a estes indivíduos nas classes regulares de ensino, há que organizar todo o sistema para que possa atendê-los com equidade, segurança física e pedagógica, proporcionando oportunidades para que possam desenvolver nos campos cognitivos e intelectuais, nas mesmas proporções que seus pares, considerados normais.

Os avanços em pesquisas pedagógicas sobre métodos e metodologias, estratégias e técnicas de ensino e aprendizagem específicas para estudantes portadores de necessidades especiais, no que se refere aos campos neurológicos, cognitivos e intelectuais ainda é inóspito na maior parte da existência acadêmica, o que demanda desafios que estão muito além do simples desejo de superação de tais adversidades; isto implica em realizar experimentos de diversas ordens didáticas, procurando transpor o conhecimento que se detém sobre como atuar nas classes regulares para os estudantes que dependem de intervenções mais profundas nos seus mecanismos de apropriação dos saberes, por motivos diversos.

A questão da inserção dos estudantes portadores de necessidades específicas, de modo preferencial, nas escolas regulares e não de modo obrigatório, vem sendo, até os dias atuais, temas de debates acalorados e, o que se procurou esclarecer é que, cada caso, em especial, deve ser analisado e avaliado, de forma a atender aos interesses e as possibilidades de o estudante ter o máximo de aproveitamento de seu tempo didático na escola, junto ao professor e aos seus colegas.

Tem-se tomado a questão da inclusão pela simples inclusão, como se houvesse uma obrigação moral de inseri-los nestas unidades junto com as outras crianças, apenas para mostrar ao mundo que o Brasil é um país includente [e não *excludente*], o que pode parecer um paradoxo; mas, ao se tratar a um grupo como mera massa de manobra para satisfações políticas, tem-se que o preceito que rege

toda a educação se perde em meio ao seu interesse mais amplo, que é o de construir um ser humano de maneira integral.

Com a LDB 9394/96 muitos avanços foram proporcionados em relação aos estudantes portadores de necessidades especiais e o que não se preocupou, até mesmo por não ser a maior força no campo epistemológico e empírico brasileiro foi a questão do desenvolvimento de pesquisas e experiências que mostrassem como levar estes indivíduos à superação de seus próprios desafios cognitivos e, a partir daí, possibilitar aprendizagens didáticas e pedagógicas que se transformem em ações efetivas, eficientes e eficazes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei. Nº 4.024/61 de 20 de dezembro de 1961. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. In: BREJON, Moysés (Org). *Estrutura e funcionamento do ensino de 1º e 2º graus*. 20. Ed. São Paulo: pioneira, 1988.

CARVALHO, RAOSITA Edler. A política da educação especial no Brasil. *Em Aberto*, Brasília, vol. 13, n.60, p.93-102, out./dez.1993.

CONSELHO Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. *Proposta de regulamentação da Lei 9.394/96 e Trabalho preliminar de interpretação da LDB*. Brasília, 1997, mimeo.

CHICON, José Francisco. *A importância do jogo no desempenho motor da criança portadora de deficiência mental*. Espírito Santo

DEMO, Pedro. *A nova LDB: Ranços e avanços*. Campinas: Papyrus, 1997.

FERREIRA, J.R. *A educação especial na LDB*. Comunicação apresentada na XVII Reunião Anual da Anped. Caxambu, 1994.

FERREIRA, J.R. e NUNES, Leila R.O.P. *A educação especial na nova LDB*. Comentário sobre a educação especial na LDB". In: Alves, N. e Villardi, R. (org.). *Múltiplas leituras da nova LDB*. Rio de Janeiro: Dunya, 1997, pp. 17-24.

JANNUZZI, Gilberta S.M. *Políticas sociais públicas de educação especial*. Temas sobre Desenvolvimento, 9. 1992, pp. 8-10.

MAZZOTTA, Marcos J.S. *Educação especial no Brasil: História e políticas*. São Paulo: Cortez, 1996.

OLIVEIRA, Romualdo P.; CATANI, Afranio A.M. *Constituições estaduais brasileiras e educação*. São Paulo: Cortez, 1993.

PINO, Ivany. *Os novos rumos da LDB: Dos processos e conteúdos. Educação e Sociedade*, 51. 1995, pp. 356-378.

SAVIANI, Dermeval. *A nova lei da educação: Trajetória, limites e perspectivas*. São Paulo: Autores Associados, 1997.

SOUZA, Paulo N. e SILVA, Eurides B. *Como entender e aplicar a nova LDB*. São Paulo: Pioneira, 1997.